

**KOLEJNE STANOWISKA *XENOS VESPARUM* ROSSIUS, 1793
(STREPSIPTERA: XENIDAE) W POLSCE**

**NEW RECORDS OF *XENOS VESPARUM* ROSSIUS, 1793
(STREPSIPTERA: XENIDAE) IN POLAND**

GRZEGORZ LEWEK^{1,2} ,
WALDEMAR ŻYŁA⁵

¹ Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii, Ewolucji
i Ochrony Bezkręgowców, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław

² e-mail: 321705@uwr.edu.pl; ³ e-mail: jaroslaw.kania@uwr.edu.pl;

⁴ e-mail: adam.malkiewicz@uwr.edu.pl

⁵ Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Przyrody, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902

Bytom, Polska, e-mail: w.zyla@muzeum.bytom.pl

⁶ e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl

*Autor do korespondencji (corresponding author)

ABSTRACT: In Poland, the Strepsiptera remain insufficiently studied, with only eight species reported to date. *Xenos vesparum* is the sole representative of the order in Central Europe known to parasitize wasps of the genus *Polistes*. Here, we present new records of *X. vesparum* from Poland, including the first occurrences in the Wielkopolska-Kujawska Lowland, the Upper Silesia, the Western Sudetes, and the Eastern Beskids.

KEY WORDS: twisted-wing parasites, *Polistes*, S Poland.

Wstęp

Rząd wachlarzoskrzydłych (Strepsiptera) obejmuje na świecie około 650 opisanych gatunków, z czego 43 taksony są obecnie znane jedynie z zapisu kopalnego. Owady te prowadzą obligatoryjnie pasożytniczy tryb życia na różnych gatunkach owadów z 36 rodzin, zaliczanych do następujących siedmiu rzędów: karaczany (Blattodea), muchówki (Diptera), pluskwiaki (Hemiptera), błonkoskrzydłe (Hymenoptera), modliszki (Mantodea), prostoskrzydłe (Orthoptera) i rybiki (Zygentoma) (Kathirithamby 2025, Millena i in. 2025).

Miejsce Strepsiptera w filogenezie owadów przez długi czas pozostawało zagadką. Najnowsze badania molekularne wskazują na bliskie pokrewieństwo Strepsiptera z chrząszczami (Coleoptera) (Millena i in. 2025).

Dymorfizm płciowy jest wyraźnie zaznaczony. Dorosłe samce są uskrzydłone, przy czym przednie skrzydła mają postać guzowatych wyrostków, przypominających przezmianki muchówek (Ryc. 1). Samice są bezskrzydłe. Przedstawiciele podrzędu Mengenillidia mają wyodrębnioną głowę, czułki, oczy oraz odnóża; zaś samice z podrzędu Stylopidea mają postać robakowatą i zredukowane odnóża i czułki (Bogdanowicz i in. 2007).

Strepsiptera rozmnażają się zarówno drogą płciową, jak i partenogenetycznie. Ten drugi sposób dotyczy tylko rodziny Myrmecolacidae, nie reprezentowanej w Europie (Marambaia i in. 2026). Owady te są larworodne. Larwy pierwszego stadium są ruchliwe i po opuszczeniu ciała matki aktywnie poszukują gospodarza, by następnie rozwijać się jako pasożyty wewnętrzne.

Po zakończeniu rozwoju samce przepoczwarczają się – widoczne są wówczas jako puparia wystające spośród segmentów odwłoka gospodarza (Ryc. 2). Uskrzydłone samce nie pobierają pokarmu, żyją bardzo krótko, zwykle zaledwie kilka godzin po opuszczeniu ciała żywiciela (Bogdanowicz i in. 2007). Samice całe życie pozostają w żywicielu. Po zakończeniu rozwoju larwalnego przechodzą przeobrażenie, podczas którego część głowowa i tułowiowa zlewają się tworząc zesklerotyzowany głowotułów (*cephalothorax*) wystający pomiędzy segmentami odwłokowymi gospodarza (Jaglarz 2012). Po zapłodnieniu samica wytwarza jaja rozwijające się w ciele samicy i przezimowuje w ciele gospodarza (Hrabar i in. 2014).

W Polsce wachlarzoskrzydłe są słabo zbadane. Huflejt i Liana (2004) podsumowali stan wiedzy o krajowych gatunkach, podając skorygowaną listę taksonów z Polski oraz opublikowali nowe dane. Kolejnym gatunkiem wykazany z Polski był *Xenos vesparum* Rossius, 1793 (Borowiec i in. 2012).

Xenos vesparum należy do rodziny Xenidae, której przedstawiciele pasożytują na osowatych (Vespidae) (Pohl i Beutel 2005, Cook 2019). W centralnej Europie *X. vesparum* jest jedynym gatunkiem Strepsiptera pasożytującym na klecankach (*Polistes* spp.) (Kinzelbach 1978, Borowiec i in. 2012), co zdecydowanie ułatwia jego identyfikację w terenie. W Polsce *X. vesparum* został wykazany z klecanki pospolitej *Polistes dominula* (Christ, 1791) i klecanki polnej *P. nimpha* (Christ, 1791) (Borowiec i in. 2012).

Szczegółowy opis biologii *X. vesparum* przedstawili Borowiec i in. (2012).

Rycina 1. Samiec *Xenos vesparum* Rossius, 1793; czerwoną strzałką zaznaczono zredukowane skrzydło przedniej pary (fot. G. Lewek).

Figure 1. Male of *Xenos vesparum* Rossius, 1793; red arrow indicates the reduced wing of the front pair (photo by G. Lewek).

Rycina 2. Puparium samca (♂) i dorosła samica (♀) *Xenos vesparum* Rossius, 1793 (fot. G. Lewek).
Figure 2. Male (♂) puparium and adult female (♀) of *Xenos vesparum* Rossius, 1793 (photo by G. Lewek).

W Polsce *X. vesparum* wykazany był w sześciu krainach na ośmiu stanowiskach. Są to: **Wzgórza Trzebnickie**: Strupina [UTM: XS29], **Śląsk Dolny**: Wrocław-Świniary [XS37], Moszna [XR99], **Śląsk Górny**: Wisła-Czarne [CV59], **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Peperówka (Ojcowski Park Narodowy) [DA16], Biskupice, Kolonia Chorońska [CB71], **Beskid Zachodni**: Wisła-Czarne [CV59], **Bieszczady**: Moczarne (Bieszczadzki Park Narodowy) [FV04], **Pieniny**: Wąwóz Sobczański (Pieniński Park Narodowy) [DV57] (Ryc. 3) (Borowiec i in. 2012).

Materiały i metody

Badania prowadzono w Sudetach Zachodnich oraz na Dolnym Śląsku od końca lipca do połowy października 2025 roku. Odłowory wykonywano metodą „na upatrzonego” przy użyciu siatki entomologicznej, zarówno na kwitnących roślinach, jak i w pobliżu miejsc gniazdowania klecanek. Zbierano osobniki *Polistes dominula* z widocznymi stadami rozwojowymi *Xenos vesparum* na odwłoku. Wszystkie odłowione, spasożytowane osobniki preparowano na szpilkach entomologicznych, natomiast samce *X. vesparum* na minucjach. W trakcie badań wykonywano również dokumentację fotograficzną.

Spośród zebranych klecanek dwie samice – jedna z Jeleniej Góry, druga z Wilczyc – zawierające widoczne puparia, zostały odłowione żywe w celu dalszej hodowli. Umieszczono je w plastikowych pojemnikach, gdzie po 1–2 dobach uzyskano żywe samce *X. vesparum*.

Okazy dowodowe z Sudetów Zachodnich znajdują się w kolekcji Grzegorza Lewka i Jarosława Kani, natomiast z Dolnego Śląska

w kolekcjach J. Kani. W pracy wykorzystano również okazy *P. dominula* spasożytowanych przez *X. vesparum* ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Okazy te zostały pozyskane w latach 2010–2023 na obszarze Górnego Śląska, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej oraz Beskidu Zachodniego i Wschodniego. Nazwy krain przyjęto za *Katalogiem fauny Polski* (Burakowski i in. 1973, Tykarski 2010) Mapa (Ryc. 3) została wygenerowana przy użyciu niekomercyjnego programu MapaUTM ver.6 (Gierlasiński 2025).

Wyniki

Poniżej prezentujemy nowe stanowiska *X. vesparum* z Polski, w tym pierwsze z Sudetów Zachodnich, Beskidu Wschodniego oraz Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Ryc. 3).

Nizina Wielkopolsko-Kujawska

Krośnice [UTM: XT60], 6 pupariów ♂♂ *X. vesparum* na ♀ *P. dominula*, 21.06-30.06.2024, leg. M. Olesiński, det. W. Żyła.

Śląsk Dolny

Kielczów ad Wrocław [XS56], łąka, 3 puparia ♂♂ *X. vesparum* na ♀ *P. dominula* – 1.08.2025, [idem.] 2 puparia ♂♂ *X. vesparum* na ♀ *P. dominula* (Ryc. 4B) – 26.08.2025, leg. & det. A. Malkiewicz.

Wilczyce-Kąty ad Wrocław [XS56], skraj Lasu Wilczyckiego, śluza na kanale Młynówka, gniazdo *P. dominula*, dwie zainfekowane ♀♀, na jednej 2, na drugiej 3 puparia ♂♂ *X. vesparum* – 19.08.2025; [idem.] puparium ♂ na ♀ – 20.08.2025 (22.08.2025 wyhodowano ♂ *X. vesparum* z *P. dominula* odłowionej 20.08.2025), 3 puparia ♂♂ na ♀ *P. dominula* (Ryc. 4C) – 20.08.2025; puste puparia *X. vesparum* ♂♂ na ♀ *P. dominula*

obserwowanej na brzegu gniazda – 19.08.2025; puste puparia ♂♂ *X. vesparum* na ♀ *P. dominula* – 30.10.2025, leg. & det. J. Kania.

Wilczyce ad Wrocław [XS56], przydomowy ogródek, pojedyncze puste puparia ♂♂ *X. vesparum* na 3♀♀ *P. dominula*, 12.08.2025, leg. & det. J. Kania.

Śląsk Górny

Grabówka, nieczynna piaskownia [CA07] na Apiaceae, 2 puparia ♂♂ *X. vesparum* na ♂ *P. dominula*, 20.07.2020, leg. & det. W. Żyła.

Bytom Szombierki [CA47], 6 pupariów ♂♂ *X. vesparum* na ♀ *P. dominula*, słomiana strzecha, – 20.07.2014, [idem] dwie ♀ *P. dominula*, jedna z pojedynczym i druga z dwoma pupariami ♂♂ *X. vesparum* – 22.07.2015, leg. R. Dobosz, det. W. Żyła., łąka k. elektrowni, puparium ♂ na ♀ – 17.08.2013, leg. & det. W. Żyła.

Ruda Śląska Wirek, ul. Szpitalna [CA47], 2 puparia ♂♂ *X. vesparum* na ♂ *P. dominula*, 30.07.2017, leg. J. Grzywocz det. W. Żyła.

Otulina rez. Segiet [CA48], na Apiaceae, 1♀ *X. vesparum* na ♂ *P. dominula*, 25.07.2022, leg. & det. W. Żyła.

Leśnictwo Stolarzowice [CA48] puparium ♂ *X. vesparum* na ♂ *P. dominula*, 8.08.2020, leg. & det. W. Żyła.

Bytom [CA57], Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu, 1♀ *X. vesparum* na ♀ *P. dominula*, 20.03.2022, leg. A. Larysz, det. W. Żyła.

Górnos Śląski Park Etnograficzny w Chorzowie [CA57], puparium ♂ *X. vesparum* na ♂ *P. dominula*, 11.08.2021, leg. W. Szczepański, det. W. Żyła.

Zalew Nakło-Chechło [CA59], 2♀♀ *P. dominula*, odłowione na nawłoci późnej

(*Solidago gigantea*), na jednej puste puparium ♂, na drugiej 4 puste puparia ♂♂ *X. vesparum*, – 17.08.2022, [idem.] na dwóch ♀ *P. dominulana* jednej 3 puparia ♂♂ *X. vesparum*, na drugiej 2 puste puparia ♂♂ i jedna ♀ *X. vesparum* – 14.08.2023, leg. & det. W. Żyła.

Mysłowice Ćmok [CA66], puparium ♂ *X. vesparum* na ♂ *P. dominula*, odłowionym na *Pastinaca* sp., 02.08.2011, leg. A. Larysz, det. W. Żyła.

Mysłowice Centrum [CA66], tory kolejowe, puste puparium ♂ *X. vesparum* na ♀ *P. dominula*, 29.09.2012, leg. A. Larysz, det. W. Żyła.

Boguchwałowice [CA78], puste puparium ♂ *X. vesparum* na ♀ *P. dominula* zimującej w domu, 04.2019, leg. J. Betleja, det. W. Żyła.

Dylaki [CB02], polna droga, puste puparium ♂ *X. vesparum* na ♀ *P. dominula*, 13.08.2010, leg. & det. W. Żyła.

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska

Klucze [CA97], obrzeże Pustyni Błędowskiej, na 2♀♀ *P. dominula* odłowione na Apiaceae, na jednej puparium ♂, na drugiej dwa puste puparia ♂♂ *X. vesparum* oraz na jednym ♂ pojedyncze puparium ♂, 11.08.2014, leg. & det. W. Żyła.

Sudety Zachodnie

Jelenia Góra [WS43], roślinność przy stacji paliw, 7 pupariów ♂♂ *X. vesparum* na ♀ *P. dominula* (Ryc. 4A), 31.07.2025 (1.08.2025 wyhodowano 5♂♂ *X. vesparum*, Ryc. 1), leg. G. Lewek, det. G. Lewek & M. Kadej.

Boguszów-Gorce [WS82], roślinność przy parkingu, 11 pupariów ♂♂ i 1♀ *X. vesparum* na 4♀♀ *P. dominula* (Ryc. 2), 30.07.2025, leg. G. Lewek, det. G. Lewek & M. Kadej.

Wolany [XR08], przydomowy ogród,
2 puparia ♀♀ *X. vesparum* na ♀ *P. dominula*,
07.2008, leg. det. J. Kania.

Beskid Zachodni

Wisła-Malinka [CV59], puparium ♂ i 1♀
X. vesparum na ♀ *P. dominula*, odłowionej na
Apiaceae – 28.07.2018, [idem.] 2♂♂
P. dominula, na jednym 1♀, na drugim
puparium ♂ samca – 26.08.2022, leg. & det.
W. Żyła.

Wisła-Malinka [CV49], 3 puste puparia ♂♂
X. vesparum na 1♀ *P. dominula*, odłowionej na
Tanacetum vulgare – 31.08.2024, [idem]
[CA50] 1♀ *X. vesparum* na ♀ *P. dominula*
odłowionej na roślinach zielnych –
15.08.2007, leg. & det. W. Żyła.

Beskid Wschodni

Libusza [EA10], 7 pupariów ♂♂ *X. vesparum*
na 1♀ *P. dominula*, 02.08.2023, leg.
A. Taszakowski, det. W. Żyła.

Rycina 3. Stanowiska *Xenos vesparum* Rossius, 1793 w Polsce; ● – dane publikowane, ● – nowe dane.

Figure 3. Localities of *Xenos vesparum* Rossius, 1793 in Poland ; ● – published data, ● – new data.

Rycina 4. Robotnice *P. dominula* z widocznymi pupariami samców *X. vesparum* zaznaczonymi czerwonymi strzałkami: A – Jelenia Góra, 31.07.2025 (fot. G. Lewek), B – Kiełczów, 26.08.2025 (fot. A. Malkiewicz), C – skraj Lasu Wilczyckiego, 20.08.2025 (fot. J. Kania).

Figure 4. *P. dominula* workers with visible puparia of males of *X. vesparum* marked with red arrows: A – Jelenia Góra, 31.07.2025 (phot. G. Lewek), B – Kiełczów, 26.08.2025 (phot. A. Malkiewicz), C – the edge of the Wilczycki Forest, 20.08.2025 (photo by J. Kania).

Podsumowanie

W pracy przedstawiono uzupełnienie wiedzy o rozmieszczeniu *X. vesparum* w Polsce. Ponadto zaprezentowano pierwsze stwierdzenia tego gatunku na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, w Sudetach Zachodnich, na Górnym Śląsku oraz w Beskidzie Wschodnim. Prezentowane dane o rozmieszczeniu tego gatunku w południowej Polsce wskazują na szerokie rozprzestrzenienie się tego gatunku w porównaniu do danych publikowanych wcześniej (Borowiec i in. 2012). Z drugiej strony jednak może to wynikać z rosnącego zainteresowania tym gatunkiem – relatywnie łatwym do rozpoznania w terenie i na okazach klecanek *Polistes dominula* w kolekcjach. W internetowej bazie danych GBIF.org (dostęp: 5.03.2026) znaleźć można informacje o obserwacjach *X. vesparum* w środkowej Polsce (m.in. w okolicach Warszawy) oraz na Pomorzu Zachodnim, co świadczy o rozszerzaniu zasięgu występowania tego gatunku w kierunku północnym, co sugerowano już wcześniej (Saure 1994, Borowiec i in. 2012).

Na prezentowanych przez nas stanowiskach stwierdzono łącznie zaledwie pięć samic *X. vesparum*, zawsze pojedynczo na jednym osobniku. Pojedyncza obserwacja samicy *X. vesparum* na stanowisku w Sudetach Zachodnich oraz brak samic u wszystkich odłowionych osobników klecanek na stanowiskach na Dolnym Śląsku stanowią dość nieoczywisty fakt. W związku z tym powyższe wyniki skłaniają do dalszej obserwacji i analizy występowania przedstawicieli obu płci tego gatunku na tych obszarach.

Piśmiennictwo

- Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. 2007. Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków t. 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
- Borowiec M. L., Wiśniowski B., Żyła W. 2012. *Xenos vesparum* Rossius, 1793 (Strepsiptera: Xenidae) – first records in Poland with review of the species' biology. *Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae*, 97: 7–12.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski*, 23(2): 1–232.
- Cook J. L. 2019. Annotated catalog of the order Strepsiptera of the World. *Transactions of the American Entomological Society*, 144: 121–267.
- GBIF.org, *Xenos vesparum* Rossius, 1793 in GBIF Secretariat (2023). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset <https://doi.org/10.15468/39omei> accessed via GBIF.org on 2026-03-05.
- Gierlasiński G. 2025. MapaUTM v.6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, (dostęp: 23.08.2025).
- Hrabar M., Danci A., McCann S., Gries G. 2014. New findings on life history traits of *Xenos peckii* (Strepsiptera: Xenidae). *The Canadian Entomologist*, 146: 514–527.
- Huflejt T., Liana A. 2004. Materiały do poznania wachlarzoskrzydłych (Strepsiptera) w Polsce. *Nowy Pamiętnik Fizjograficzny*, 3(1–2): 61–80.

- Jaglarz M. 2012. Wachlarzoskrzydłe - Strepsiptera, ss. 305–307. [W:] Błaszak C. (red.) Zoologia. Bezkręgowce. Stawonogi. Tom 2, część 2. Tchawkodyszne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 570 ss.
- Kathirithamby J. 2025. World Strepsiptera Database. <https://strepsiptera.aphia.org> (dostęp: 23.08.2025).
- Kinzelbach R. K. 1978: Fächerflügler (Strepsiptera). Jena, Ger.: Gustav Fischer. 166 pp.
- Marambaia A.L., Delabie J.H.C., de Oliveira F.F., Kathirithamby J. 2026 First host record of stylopization of a worker ant, *Ectatomma edentatum* (Formicidae: Ectatomminae), by a Myrmecolacidae (Strepsiptera). *Frontiers in Insect Science*, 6:1762540.
- Millena R. J. A., Lähteenaro M., Riegler M., Kathirithamby J. 2025. Strepsiptera systematics: past, present, and future. *Insect Systematics and Diversity*, 9(4): 1–21.
- Pohl H., Beutel R. G. 2005 The phylogeny of Strepsiptera (Hexapoda). *Cladistics*, 21: 328–374.
- Saure C. 1994. Mitteilung über neue Nachweise von Fächerflüglern als Bienen- und Wespenparasiten in Berlin und Umland (Insecta: Strepsiptera: Stylopidae). *Brandenburgische Entomologische Nachrichten*, 2: 47–53.
- Tykowski P. 2010. Cyfrowa wersja regionalizacji faunistycznej Polski wg KFP. Zarchiwizowane w Wayback Machine: https://web.archive.org/web/20260129094627/http://baza.biomap.pl/pl/main/tools#krainy_kfp.#krainy_kfp (dostęp 29.01.2026).

Otrzymano (received): 09.03.2026

Zaakceptowano (accepted): 28.04.2026